

دورية علمية محكمة

ISSN:2658-8811

WWW.IDAAT.NET

***** تاريخ النشر : 23 نونبر 2021 *****

رقابة المحاكم الوطنية

بشأن السلطة التأديبية للمشغل

في القانون المغربي

جمال الزاي دكتور في الحقوق

منتدب قضائي الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش

أستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء

مقدمة:

يجب التأكيد بداية على أن كل مقابلة تسعى لإنجاح مشروعها الإقتصادي بكل الوسائل القانونية¹، معتمدة في ذلك على العناصر المادية والبشرية خاصة ما يتعلق بقيام الأجراء

1 - في خضم مناخ اقتصادي عالمي يعرف ضعف فرص محدودة للشغل خاصة في أزمة فيروس كوفيد 19، فإن الفصل عن العمل سيكون ذا وقع كبير على الأجير ويأخذ الفصل الذي يتعرض له الأجير صورتين:
الصورة الأولى صورة الفصل التأديبي الذي يتخذه المشغل في حق الأجير المرتكب لخطأ جسيم.
الصورة الثانية الفصل التعسفي الذي يقوم فيه المشغل بفصل الأجير ولو لم يرتكب أي خطأ.

بتنفيذ الأوامر التي توجه إليهم في إطار التبعية القانونية الواجبة عليهم، تحقيقاً للمراقبة والتوجيه من طرف المشغل.

وحتى تكون لتعليمات صاحب المؤسسة أثر فعال لدى الأجراء فقد تم تعزيزها بمجموعة من الآليات القانونية تعرف بالعقوبات التأديبية² والتي تتدرج حسب جسامة الخطأ المرتكب من طرف الأجير.

وإذا كانت العقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل أن يتخذها في إطار سلطته التأديبية، باعتبارها صفة ملازمة له لحسن سير المؤسسة أو المقابلة، فإن الاعتراف لها بهذه السلطة يكمن في تفويض الدولة لسلطتها في العقاب للمؤسسات التي تنشأ في ظلها، أو أن أساسها هو نظرية المشروع الذي يتطلب سلطة عليا تفرض قواعد وسلوكات يتعين اتباعها من قبل الأفراد داخله، أو أنه يتجلى في التلازم القائم بين السلطة والمسؤولية وأن دعائم هذه السلطة يكمن في التبعية القانونية أو الاقتصادية التي تجمع الأجير بالمشغل.

وبالنظر إلى أثر العقوبات التأديبية على الحياة المهنية للأجراء فإن مدونة الشغل استحضرت مجموعة من الضمانات القانونية سواء الشكلية منها أو الموضوعية، ابتداء من تحديد الأفعال التي تشكل أخطاء من طرف الأجير وانتهاء من تبيان العقوبات التأديبية، والتي تضمن لهم حق الدفاع عن أنفسهم.

وباعتبار أن المحاكم الوطنية تشكل الولاية العامة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية والقانونية لطرفي العقد حالة مطل أحدهم، ومادام أن الجزاء التأديبي الذي يفرض على الأجير هو جزاء

ونظراً للتعويضات التي يكون المشغل ملزماً بأدائها للأجير في الحالة الثانية فإن أغلب المشغلين يتحینون الفرص لإيقاع الفصل التأديبي على الأجراء الراغبين في الاستغناء عن خدماتهم.

2 - إذ أخل الأجير بواجباته المهنية بعدم أداء العمل المطلوب منه بكل عناية أو ارتكب فعلاً يتعارض مع ما توجهه قواعد حسن النية أثناء تنفيذ التزاماته العقدية، أو خالف مقتضيات النظام أو عارض أوامر أو تعليمات المشغل أو أي شخص آخر له سلطة القيام بذلك أو منع الأجراء الآخرين من تأدية واجباتهم مثلاً، فإن ذلك يربط مسؤوليته تجاه مشغله ويسمح لهذا الأخير بإعمال سلطته التأديبية المبنية على نظرية التبعية القانونية التي تنتج مباشرة عن عقد الشغل.

تابع لأحكام عقد الشغل وقانون الشغل، كان لابد أن يخضع لرقابتها، لذلك تبرز أهمية هذا الموضوع خاصة عندما تؤثر هذه السلطة على مسألة الحماية اللازمة للأجراء سواء العاديين أو المحميين³، ثم على مبدأ استقرار الشغل من تعسف المشغل.

وهو الأمر الذي يستلزم تقسيم هذه الدراسة إلى مطلبين إثنين، يتعلق الأول بالحديث عن سلطة المشغل في اتخاذ العقوبات التأديبية ضد الأجراء، أما الثاني فيتمحور حول رقابة المحاكم الوطنية بشأن تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالسلطة التأديبية للمشغل.

المطلب الأول: قراءة في سلطة المشغل في اتخاذ العقوبات التأديبية

لقد تضمنت مدونة الشغل العديد من العقوبات التأديبية إلا أنها لم تحدد نطاق تطبيقها بكيفية كافية في إطار السلطة التأديبية للمشغل (الفقرة الأولى)، على الرغم من إلزامها للمشغل باحترام إجراءات التأديب المحددة قانونا والتي تعد في حد ذاتها ضمانات للأجير، عندما تقر حق الدفاع ومناقشة الأفعال المنسوبة إليه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العقوبات التأديبية ونطاق تطبيق السلطة التأديبية للمشغل

إذا كان المشرع المغربي حدد العقوبات التأديبية، ولم يتركها لسلطة المشغل المطلقة (أولا)، فإنه لم يحدد ماهية تلك السلطة ومجال تطبيقها (ثانيا).

أولا: العقوبات التأديبية في التشريع المغربي

³ - إن المقصود بالأجير "المحمي" هو ذلك الذي أفرد له المشرع قواعد قانونية خاصة وذلك إما لصفة فيه، أو بالنظر لوضعية صحية يوجد عليها. وإذا كانت هذه الحماية في ظل التشريع القديم قد همت فقط مندوب الأجراء والأجيرة الحامل، فإن ما يلاحظ في ظل مدونة الشغل هو أن هذه الحماية امتدت أيضا لتشمل طبيب الشغل بدوره. وعلى اعتبار أن هذا الأخير والأول يوجدان في وضعية خاصة بالمقاولة فمندوب الأجراء باعتباره المدافع عن الأجراء قد يتعرض للمضايقات من طرف المشغل الذي يسعى عادة إلى الحفاظ على السلطة التأديبية التي يتمتع بها بعيدا عن أي عقبات قد تحد من سلطته. أما طبيب الشغل فباعتباره ملزما بأداء مهمته بكل استقلال وحرية وأن لا يراعي في ذلك إلا الاعتبارات الخاصة بمهنته 36 فإنه يتعرض بدوره للمضايقات من طرف المشغل. وبالنسبة للأجيرة الحامل فاعتبارا لحالتها الجسمانية والصحية خلال تلك الفترة..

لقد حاول المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الشغل أن يؤصل لعلاقات شغل مستقرة بغية الوصول إلى مناخ أعمال تأمن السلم الاجتماعي⁴، الرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل⁵ نجد الآن المادة 37، فإنها تتضمن مجموعة من العقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل اتخاذها في حق الأجير عند ارتكابه مخالفة أو خطأ مهني⁶، وهي عقوبات ذات طابع معنوي وقد سماها بعض الفقه بالعقوبات الطبيعية وعقوبات ذات طابع مهني والتي تسمى أيضا عقوبات بالغاية من جهة، كما تتميز بالطابع التدريجي حيث ترتبت تدريجيا من العقوبة الأخف إلى العقوبة الأشد.

وبالرجوع للمادة 37 من مدونة الشغل، يتأكد لنا أن المشرع المغربي قد ألغى العقوبة المالية، وهي العقوبة التي قد تمس الأجر أو الامتيازات المالية⁷.

1-العقوبات المعنوية

يمكن حصر العقوبات المعنوية بين الإنذار والذي يبقى مجرد تنبيه الأجير من المخالفة التي ارتكبها وتحذيره من مغبة تكرارها، لأنه سيتعرض لعقوبة أشد في حالة استمرار مخالفته أو امر صاحب العمل .

4. صلاح الدين ضوضوش، بعض الضوابط المعيارية للقضاء المغربي في منازعات الشغل، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد 57/2020، صفحة 15 وما بعدها.

5. تندرج أنواع العقوبات المخولة للمشغل إيقاعها على الأجير تبعا لطبيعة وحجم الخطأ غير الجسيم المرتكب من طرف الأجير حسب ما نصت على ذلك المادة 37 و 38 من مدونة الشغل وفضلا عن هذه العقوبات التأديبية فإن المشغل له سلطة فصل الأجير فصلا تأديبيا في حال ارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم.

⁶ يقصد بالسلطة التأديبية فرض قاعدة سلوكية على الأجراء الذين يشتغلون في مشروع ما وذلك عن طريق فرض جزاءات معينة توقع على المخل بهذه القاعدة.

للمزيد من الإيضاح أنظر أستاذنا محمد الخالفي، الوسيط في علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش، الطبعة الأولى/2004، الصفحة 420.

⁷ محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية الجزء الثاني المجلد الثاني مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة يناير 2007، الصفحة 989 وما بعدها.

وتعد عقوبة الإنذار من مستجدات مدونة الشغل، على الرغم من أنها لم تبتين صيغة هذا الإنذار وشكله وهل يمكن أن يكون شفهيًا أم يتعين أن يكون مكتوبًا؟
ثم هناك عقوبة التوبيخ وقد حددتها المادة 37 من مدونة الشغل⁸ في ثلاث درجات:
التوبيخ الذي يأتي بعد الإنذار⁹، والذي وإن كان لا يؤثر على المصالح المادية المباشرة للأجير فإن له تأثيرًا غير مباشر على حياته المهنية بخصوص الترقيات ومناصب المسؤولية وغيرها، وهو ما يؤكد على أن الأجير لا زال غير مكترث بالإنذار الموجه إليه سابقًا ودون أن يضع حداً للمخالفة أو الخطأ الذي ارتكبه¹⁰.

التوبيخ الثاني: حيث نجد أن المشرع المغربي أنزله منزلة التوقيف عن الشغل مدة لا تتجاوز ثمانية أيام، مما يعني أنه يوقع على المخالفات الأكثر جسامة من تلك التي يوقع عليها التوبيخ الأول.

التوبيخ الثالث: وقد أنزله المشرع المغربي منزلة النقل من مصلحة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى.

وبالنظر إلى عدم وجود أية قواعد مسطرية لاتخاذ عقوبة التوبيخ الأول، فإن مدونة الشغل في الفقرة الأخيرة من المادة 37 أحاطت التوبيخ الثاني والثالث بإجراءات و ضمانات مهمة¹¹.

⁸ عند ارتكاب الأجير لخطأ جسم فقد كانت توقع عليه عقوبة الفصل التأديبي فوراً ودون سابق إنذار وذلك حسب الفصل 6 من النظام النموذجي لكن مدونة الشغل في فصلها 61 قررت أنه يمكن فصل الأجير دون مراعاة آجال الإخطار ودون تعويض عن ذلك الفصل لكن بشرط ارتكابه للخطأ الجسيم، وقد نظمت المسطرة العامة للفصل التأديبي في المواد 62 و 63 و 64 و 65.
وبالنظر لخطورة هذه المسطرة فقد اشترط المشرع هذه المواد فيها على المشغل صاحب المبادرة في الفصل باحترام الشكليات المتطلبية في هذه المسطرة ونميز هنا بين مسطرة الاستماع إلى الأجير

⁹AbdeSlam SERROUKH, le pouvoir disciplinaire de l'employeur en France et au Maroc état comparative, thèse de doctorat de 3^{ème} cycle droit social, faculté de droit et des sciences politiques, Strasbourg juin 1985. page 180.

¹⁰.فاطمة محمد الرزاز، شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 2004، الصفحة 221.

¹¹. يمكن القول إن مسطرة الفصل عن العمل عرفت العديد من التطورات في ظل مدونة الشغل بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في ظل النظام النموذجي حيث كان الفصل 6 منه هو المنظم لمسطرة الفصل عن العمل في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة، أما فصل العمال في قطاع

ويمكن القول إن منح المشغل الخيار بين عقوبة التوبيخ الثاني أو الثالث وعقوبات التوقيف عن العمل والنقل من مصلحة لأخرى أو من مؤسسة لأخرى، أمر لا يستقيم ومبدأ التدرج في توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 38 من مدونة الشغل، مادام التدرج يقتضي البدء بالعقوبة الأخف ثم العقوبة الأشد لكن المشغل قد يختار عقوبة التوقيف المؤقت بدل التوبيخ الثاني.

2-العقوبات المهنية

الواقع أنه عندما يكرر الأجير ارتكاب نفس الخطأ التأديبي أو خطأ آخر متجاوزا بذلك السلطة التوجيهية للمشغل، فإن هذا الأخير لا يقف عند حدود العقوبات المعنوية بل ينتقل إلى عقوبات أخرى تتجلى في توقيف الأجير مؤقتا عن العمل، كما خولت مدونة الشغل للمشغل عند استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير¹².

أ.التوقيف المؤقت عن العمل

ويقصد به منع العامل عن العمل مدة معينة وحرمانه خلال هذه المدة من أجره كجزء على مخالفة ارتكبتها، ويبدو أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأجراء في جميع القطاعات الخاضعة لمدونة الشغل، وذلك بتحديد مدة التوقيف في ثمانية أيام.

الزراعة فكانت تؤطره مقتضيات قانونية خاصة (مرسوم 6 فبراير 1975)، و بالنسبة لمستخدمي مقاولات القطاع العام نجد الفصل 54 من مرسوم 14 نونبر 1963.

12. يمكن القول إن المشرع في مدونة الشغل ربط بعض الأفعال بالنتائج التي يمكن أن تترتب عنها في تكييف أخطاء على أنها جسيمة أي أنها ترتبط بالنتيجة التي أدت إليها ومدى خطورتها، بحيث -مثلا- يجب أن ينتج عن إفشاء السر المهني ضرر للمقاول أو أن عدم مراعاة تدابير حفظ الصحة والسلامة أدى إلى خسارة وترتب عنه ضرر بتجهيزات ومعدات المؤسسة، وقد أضافت المدونة بعض الأخطاء التي اعتبرتها جسيمة كتعاطي مادة مخدرة والتحرير على الفساد. وهذا التوجه الجديد كذلك قد يطرح عدة إشكالات على مستوى التطبيق إذ قد يحصل التحريض على الفساد من زميل للأجيرة وليس للمشغل الصفة في رفع الدعوى، ويمكن أن يكون التحريض على الفساد من أجير لمشغلته، إلا أن الأكثر شيوعا هو التحريض من قبل المشغل ضد الأجيرة نظرا لمركزه وسلطته عليها. ففي حالة مغادرة الأجيرة للعمل بعد أن ثبت تحريضها على الفساد يكون الفصل تعسفا وموجبا للتعويض.

غير أن هناك استثناء واردا في المادة 12 الذي يقتضي أنه عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة سبعة أيام، وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة خمسة عشر يوما وفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.

والواقع أنه متى كانت سلطة المشغل مشوبة بالتعسف أو التجاوز ترتب على ذلك عدم مشروعيتها وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بأكادير¹³ ومما جاء في قرار لها: "وحيث أن العمل الجديد الذي كلفه المدعي، يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي، إذ نقل من التخصص في السياقة إلى عمل غير متخصص كعامل عادي وللقضاء رقابته على مثل هذه القرارات.

وحيث إن التوقيفات الناتجة عن عدم الامتثال للقرار المذكور غير شرعية مادام القرار الأصلي ليس كذلك بدوره".

لذلك فإن توقيف الأجير عن العمل يعني تعليق عقد الشغل دون أن يعني فسخه، وهذا يبين أن تحديد المدة القصوى للتوقف عن الشغل يعد حدا من السلطة التأديبية للمشغل .

ب. النقل من مصلحة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى أخرى

قد يكتنف هذا النقل بعض الغموض وذلك على مستوى تحديد طبيعته، بحيث لا نعرف أحيانا متى يدخل في سلطة التنظيم والتسيير للمشغل ومتى يعد جزءا تأديبيا؟ خاصة وأن مدونة الشغل لم تبين أحكام النقل التي قد يلجا لها رئيس المقاول في إطار تسيير مصالحه.

¹³ . قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1069 بتاريخ 7 ماي 1992 ملف رقم 357. اورده ذ عبد اللطيف خالفي الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية والمطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الاولى 2001. الصفحة 187.

لذلك فإن المشرع المغربي أخذ بعين الاعتبار الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأجير من جراء نقله، فأوجب مراعاة سكن الأجير، كما ألزم عند اتخاذ عقوبة النقل احترام مقتضيات المادة 62، وهو يؤكد حق الأجير في الدفاع عن نفسه فيما نسب إليه أخطاء مهنية¹⁴.

وإذا كان الأجير لا يستفيد من الضمانات والإجراءات ذات الطابع الحمائي التي وفرتها مدونة الشغل لمندوبي الأجراء في المادتين 457 و 458 تحت طائلة اعتبار النقل عديم الأثر، فإن القضاء يبقى هو الضمانة الأساسية لحماية الأجير من مختلف أوجه التعسفات التي يمكن أن تصحب هذا الإجراء التأديبي وهو ما قضى به المجلس الأعلى في قراره¹⁵ ومما جاء فيه: "لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعنة أبانت بأن المطلوب في النقص قام بعمل خطير، وهو إهماله لعمله وإعراضه عن الالتحاق بالدار البيضاء بعد نقله إلى هناك، مما يبرر طرده وإن كانت أيدت استعدادها لإرجاعه إلى عمله في الدار البيضاء التي لم يرد الالتحاق بها لا في مقر عمله القديم.

وحيث إن نقل الأجير من مدينة إلى أخرى دون استفادته ماديا من هذا النقل ودون أن يكون عقد العمل يسمح بذلك، فإن طرده من أجل عدم الالتحاق بالعمل الجديد يعد عملا تعسفيا".

ج. الفصل من الشغل

يعد فصل الأجير من الشغل، العقوبة التأديبية الأخيرة التي يمكن للمشغل اتخاذها في حقه وذلك بعد مراعاة قاعدة التدرج في العقوبة والمنصوص عليها في المادة 38 من مدونة الشغل.

¹⁴. دنيا مباركة، الضمانات التشريعية في مواجهة العقوبات التأديبية، المجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس، العدد 2006/4، الصفحة 6.

¹⁵. قرار المجلس الأعلى، عدد 2208، بتاريخ 19990/9/24، ملف رقم 68/9895، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 1992/46، الصفحة 185-

ومادام هذا الفصل أو الطرد يأخذ طابعا تأديبيا¹⁶ فلا يمكن اتخاذه من طرف المشغل عند ارتكاب الأجير الخطأ المهني أو المخالفة من الوهلة الأولى طالما أن ذلك الخطأ لم يرق إلى درجة الخطأ الجسيم، كما أن المشغل ملزم بإثبات مرور سنة التي يستلزمها المشرع المغربي لاتخاذ مقرر الفصل من العمل بعد إعمال العقوبات التأديبية الأخرى بشكل تدريجي¹⁷.

ثانيا : نطاق تطبيق سلطة المشغل التأديبية

على الرغم من سن مقتضيات قانونية بخصوص العقوبات التأديبية، لتبقى الأنظمة الداخلية للمقاولة والاتفاقيات الجماعية كذلك من أهم مصادر السلطة التأديبية للمشغل في مواجهة الأجراء، والتي تصاغ في أغلبها بطريقة عامة غير واضحة، وصادرة عن إرادة منفردة لرب العمل، ولا يتم التشاور بشأن وضعها وتقريرها مع الممثلين النقابيين أو مندوبي الأجراء، في حين هناك من يرى أن العمل القضائي استقر على أن حقوق الأجير في النظام الداخلي للمؤسسة يجب ألا تقل عن الضمانات المخولة له قانونا وعن النظام الاجتماعي العام .

ومن المعلوم أن المشغل هو صاحب السلطة التأديبية، لكن الواقع العملي يكشف بأنه غالبا ما يتم تفويض ممارسة هذه السلطة لبعض رؤساء المصالح، وبالرجوع إلى النظام النموذجي الملغى المتعلق بقانون الشغل، نجده يفرض على الأجراء الامتثال لرئيسهم المباشر، ويجب على المشغل ومساعديه أيا كانت مهنتهم التأدب مع الأجراء، مما يبين أن المشرع لم

¹⁶. بالرغم من أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا للخطأ الجسيم إلا أنه حدد بعض الحالات اعتبرها نماذج عن الأخطاء الجسيمة أوردها في المادة 39 من مدونة الشغل على سبيل المثال لا الحصر، وتنص الفقرة 12 منها: "إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح....".

وبقراءة الخطأ المنصوص في المادة 39 من مدونة الشغل خاصة الفقرة 12 منها نجد أن المشرع في المدونة قيد بعض الأخطاء التي كانت عامة ومنها الحكم الصادر عن المحاكم العادية، وحصر السبب في ارتكاب جنحة ماسة بالشرف والأمانة و الآداب العامة على أن يصدر بشأنها حكم نهائي وسالب الحرية.

¹⁷. إذا كانت مسألة احترام شكلية تسليم مقرر الفصل للأجير أمر مقرر تشريعيا حتى يكون هذا الأخير عالما بالجزاء الموقع عليه، فإن هناك حالة استثناء يمكن خلالها توقيع الفصل التأديبي دون مراعاة هذه الشكلية في وقت معين وهي حالة الأجرة الحامل حيث إعتبرها المشرع حالة إنسانية ونجد ذلك في مقتضيات المادة 159 من مدونة الشغل في فقرتها الثالثة.

يحدد بدقة الممارس الحقيقي للسلطة التأديبية وتركها مشاعة بين الرئيس المباشر ومساعديه، مما يجعل القرارات الصادرة في هذا الإطار قد لا تنبع من روح الإصلاح والتهذيب . أما في مدونة الشغل فنجدها تحد وإن كان قليلا من هذا التوسع، وتؤكد على أن السلطة التأديبية يمارسها أساسا المشغل الذي هو رئيس المؤسسة وحده دون مساعديه، من ذلك ما نصت عليه المادة 63 التي جاء فيها: "يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني يدا بيد" وهو ما يفيد أن المشغل هو من اتخذ العقوبة بنفسه وهو ملزم بإثبات مبرر الفصل وإثبات ادعاء أن الأجير غادر شغله. ويخضع للسلطة التأديبية للمشغل جميع الأجراء والمستخدمين والأطر مهما كانت رتبهم ودرجاتهم، وكذا الأجراء الموجودين في فترة تدريب أو اختبار، والأجراء الذين يرتبطون بالمقابلة بموجب عقد تمرين أو تعلم مهنة .

الفقرة الثانية: رقابة المحاكم الوطنية على الإجراءات الشكلية لتطبيق العقوبات التأديبية

لا جدال في أن القرار الذي يتخذه المشغل بفصل الأجير عن عمله على ينطوي على آثار وخيمة تمس مصلحة الأجير الاقتصادية واستقرار الأوضاع الاجتماعية، وحتى لا يزيغ عن مبدأ الشرعية في اتخاذ قراره أثناء ممارسته لسلطته التأديبية ألزمه المشرع أن يسلم للأجير رسالة الفصل متضمنة الأسباب المبررة لذلك وأعطى هذا الأخير حق المنازعة أمام المحاكم الوطنية داخل أجل معين.

وبالرجوع لمدونة الشغل نجد أن المشرع اعتبر أن احترام بعض الإجراءات الشكلية كاف لإسقاط بعض العقوبات التأديبية¹⁸، في حين نجده يفرض إجراءات شكلية إضافية وذلك

¹⁸ .المشرع لم يرتب أي جزاء والحال أن الفقرة الأولى قد جاءت بصيغة الوجوب وألزمت المشغل بإتاحة الفرصة للأجير من أجل الدفاع عن نفسه والاستماع إليه وان ما يؤكد صيغة الوجوب هو ما نصت عليه مقتضيات المادة 64 التي تنص على أنه " يجب أن يتضمن مقرر فهل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذ وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 وكذا الفقرة 4 من المادة 37 التي تنص على أنه تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62.

حتى يتسم قرار المشغل بالمشروعية القانونية، لذلك ما هي هذه الإجراءات الشكلية التي فرضها المشرع على رب العمل لإنزال العقوبات القانونية، وهو ما سوف نتطرق إليه كالتالي:

أولاً: الإجراءات الشكلية لتأديب الإجراء العاديين

الواقع أنه للوقوف على حقيقة الخطأ المرتكب من طرف الأجير فإن المشرع ألزم المشغل بالاستماع إليه ومواجهته بالأخطاء المقترفة من طرفه.

1- احترام مسطرة الاستماع

لقد جاءت المادة 62 من مدونة الشغل بمجموعة من الإجراءات الشكلية من بينها إتاحة فرصة الاستماع للأجير، كما أنها استهلكت بصيغة الوجوب وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن عدم احترام الإجراء المذكور، هل يوجب البطلان أم غير ذلك؟ ثم من يقع عليه عبء إثبات عدم احترام مسطرة الاستماع؟ هل الأطراف أم المحكمة هي من تثيره من تلقاء نفسها مادامت النصوص المنظمة للعلاقات التعاقدية في المادة الاجتماعية من النظام العام؟

إن أهم النتائج التي يمكن استنباطها من المادة المذكورة أعلاه، هي أن المشرع أوجب الاستماع إلى الأجير من طرف المشغل في حالة ارتكابه خطأ يوجب عقوبة تأديبية أو من ينوب عنه بحضور ممثل الإجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير المعني بالأمر لكن لم يبين طريقة الاستدعاء هل طبقاً للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية التي تعد الشريعة العامة للإجراءات الشكلية باعتبارها أساساً للنصوص المنظمة للتبليغ في المادة المدنية أم أن المشغل يعتمد في طريقة استدعاء الأجير على الطرق الحديثة في الاتصال؟

الحقيقة أن المشرع تغافل عن ذلك وترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لصالح المشغل مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الحمائي الذي من أجله سنت قواعد مدونة الشغل، وعلى الرغم

وهكذا يمكن القول إن صيغة النص جاءت معيبة لوجود تناقض بين الفقرة 5 من المادة 62 التي جاءت بصفة الوجوب والفقرة الأخيرة التي مكنت الأطراف من اللجوء إلى مفتش اشغل في حالة إذا رفض أحد الأطراف إجراء أو إتمام هذه المسطرة ويستشف من ذلك أنها لم ترتب أي جزاء والحال أن هناك تناقضاً بين الفقرة 1 والفقرة الأخيرة من المادة المذكورة.

من ذلك التغييب التشريعي فإنه يجب تطبيق نصوص مدونة الشغل باعتبارها نص خاص فهي الأولى بالتطبيق تقيداً بالقاعدة الفقهية التي تقول أن العام يرد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية في مجال التبليغ.

كذلك يمكن استنتاج أن المشرع أعطى مهلة للمشغل قصد التروي من أجل عدم اتخاذ أي عقوبة تأديبية حتى يستمع للأجير والوقوف على حقيقة الأمر.

فبالرجوع إلى أحكام القضاء نجد إجراء الاستماع إلى الأجير هو إجراء شكلي أساسي، إذ نجد قرار محكمة النقض قضت بما يلي: "حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أن المطلوبة قامت بفصل الأجير من عمله بدعوى ارتكابه خطأ جسيم يتمثل في استهلاك مادة مخدرة أثناء العمل حسب ما اشارت اليه في محضر الاستماع ورسالة الفصل المدلى بهما.

في حين انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد توجيه استدعاء للأجير قصد الاستماع إليه ولا يفيد توصله برسالة الفصل وان محكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن الشركة احترمت مقتضيات المواد 62 و 63 و 64 من مدونة الشغل رغم إنكار المستأنف عليه ذلك وأن الحكم المستأنف قد خرق المقتضيات المذكورة يكون ما إنتهت إليه غير مبني على أساس وخارق للمقتضيات المستدل بها وما أثير في الوسيلة الأولى من الوسيلة الثانية جدير بالاعتبار ومرتكز على اساس مما يعرضه للنقض وبغض النظر عن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية"¹⁹. وهكذا يتبين أن احترام مقتضيات المادة 62 المنظم لمسطرة الاستماع للأجير من قبيل الوجوب لا يمكن الاستغناء عنها وإلا وقعنا أمام واقعة الطرد التعسفي.

¹⁹. أوردته عمر ازوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء الرابع، الطبعة الأولى 2014، صفحة 65 وما بعدها.

وغي نفس المقتضيات نجد قرار محكمة النقض، عدد 630، بتاريخ 8 ماي 2014، في الملف عدد: 2013/1/5/1250، منشور بمجلة محكمة النقض، عدد 2014/78، صفحة 297 وما بعدها.

كذلك نجد المادة 63 من المدونة تقتضي التوصل الشخصي للأجير برسالة الفصل، وهو أمر يحيلنا على مسطرة التوصل الشخصي للعقوبة السالبة للحرية وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وكأننا نشبه الأجير بمرتكب الأعمال الإجرامية، مع العلم أن المشرع كان عليه أن يفرض التوصل الشخصي للأجير للاستماع إليه ومواجهته بأخطائه، إضافة إلى ذلك نجد التنصيص في نفس المادة الأخيرة إلى التوصل برسالة الفصل عن طريق البريد المضمون وهو ما لم تقضيه المادة 62، لكن هو حالة غياب الأجير وعدم توصله سواء من أجل الاستماع إليه أو لإخباره بقرار الفصل هل يمكن الالتجاء إلى مؤسسة رئيس المحكمة قصد استصدار أمر بفتح ملف تبليغي بالمحكمة الابتدائية وحتى لو تم ذلك ولم يجد نفعاً؟ هل يمكن الالتجاء إلى مؤسسة القيم؟

الحقيقة لم نجد تفسيراً لذلك سواء من طرف الفقه أو القضاء لكن في اعتقادنا أن نصوص مدونة الشغل جاءت لحماية الطرف الضعيف وهو الأجير وخاصة الذي يتسم بحسن نية عندما يعيقه مانع من التوصل، وبالتالي تضيع حقوقه بين سلطة المشغل ومقتضيات قانون الشغل والظروف الاقتصادية التي قد تواجهه بعد فصله من عمله²⁰.

كما يثار إشكال آخر وهو على من يقع عليه عبء إثارة مسطرة الاستماع، هل المشغل أم الأجير أم كلاهما؟

بخصوص ذلك نجد قراراً لمحكمة النقض²¹ وهو قرار حديث قضى بأن المشرع كان حريصاً على أن يكون محضر الاستماع داخل المداولة من أجل توفير فرصة للأجير للدفاع عن نفسه حيث قضت بما يلي: "يلزم المشرع بالتقيد بمسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في الفرع الخامس من مدونة الشغل والمادة 62 من بديتها إلى نهايتها.

²⁰ بشري العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء، الطبعة 2/2007، الصفحة 173 وما بعدها.

²¹ قرار محكمة النقض عدد 590 بتاريخ 11 أبريل 2013 في الملف الاجتماعي عدد 20123/2/5/1191، منشور، عمر أزوكار، التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء الخامس، صفحة 125 وما بعدها.

وتتمثل الغاية من مسطرة الفصل التأديبي توفير ضمانات للأجير من خلال الإجراءات التي أوجب احترامها حماية له من تعسف المشغل وتجاوزه في استعمال سلطته في إنهاء عقد الشغل الذي يربطه بالأجير تحت طائلة اعتبار الفصل الذي يتعرض له تعسفا وتبسط محكمة النقض رقابتها على مدى صحة وسلامة مسطرة الفصل التأديبي من بدايتها الى نهايتها. كما يطرح تساؤل آخر، ما هو الحل في حالة غياب مندوب الأجراء أو المندوب النقابي لعمال بالمقابلة لأن نصوص مدونة الشغل سكنت عن ذلك.

2- تبليغ مقرر العقوبة للأجير

لقد أكدت المادة 63 من مدونة الشغل على أن مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل يسلم إلى المعني بالأمر شخصيا مقابل وصل أو إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ القرار. يستفاد من هذه المقتضيات أن الأجل المذكور هو أجل إخطار وبالتالي عدم احترامه نكون أمام خرق لقاعدة مسطرية خاصة.

قضت محكمة النقض²² بهذا الخصوص ما يلي: أنه يجيب على المشغل الادلاء بما يفيد تسلم الأجير مقرر الفصل من العمل يدا بيد بعدما رجع محضر تبليغه بواسطة المفوض القضائي بملاحظة المحل مغلق باستمرار حسب تصريحات الجيران يجب على المشغل الادلاء بما يفيد تبليغ مقرر الفصل في 48 ساعة المنصوص عليها قانونا يبدأ أجل التبليغ من اليوم الذي انتقل فيه المفوض القضائي الى عنوانه ولم يجده وما يفيد اتمام المسطرة باللجوء الى مفتش الشغل تحت طائلة بطلان المسطرة المتبعة للفصل التأديبي طبقا لأحكام المادتين 62 و 63 من م ش وما يترتب على ذلك من آثار.

²². قرار محكمة النقض عددج787، بتاريخ 23 ماي 2012، في الملف الاجتماعي عدد 2012/2/5/603، منشور ، عمر أزوكار، التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في مدونة الشغل، الجزء 5، صفحة 101 وما بعدها.

الواقع أن الحديث يجرنا إلى تحديد مضمون مقرر الفصل المبرر فمن خلال تصفحنا للملفات القضائية الرائجة أمام محاكم الدائرة القضائية بمراكش في المادة الاجتماعية نؤكد أنه يجب أن يتضمن أسباب الفصل والأسباب الداعية إلى ذلك ويتضمن الإشارة إلى حضور الأطراف أو من ينوب عنهم وكذا ممثل الإجراء أو مندوبهم وأخيرا يرفق هذا المقرر بمحضر الاستماع الذي يشار فيه إلى أقوال الأجير المرتكب أحد الأخطاء التي توجب إحدى العقوبات المقررة قانونا من طرف رب العمل.

ثانيا: بالنسبة للإجراء المحميين

هناك فئتين من الأجراء منحهما المشرع حماية أكثر وهم ممثلي الأجراء ويتعلق الأمر بالمندوبين والممثلين النقابيين وكذا طبيب الشغل والأجيرة الحامل.

1 - بالنسبة لمندوبي الإجراء

مندوبو الأجراء²³ هم فئة يتم انتخابها وجوبا حسب المادة 430 من المدونة، وتتجلى مهمتهم في تقدير الشكايات الفردية المتعلقة بظروف الشغل، وذلك بربط الاتصال بالمشغل كما يقوم بإحالتها إلى العون المكلف بالتفتيش إذا استمر الخلاف بين الأجير والمشغل، لذلك نتساءل كيف تعامل المشرع مع هذه الفئة من العمال؟

²³. من المعلوم أنه بمقتضى الفصل 12 من ظهير 1962/10/29 المتعلق بتمثيلية الأجراء بالمؤسسات الصناعية و التجارية والفلاحية و المنجمية وأجراء الإنتخابات ألزم المشرع صاحب العمل بأن يكون كل نقل أو طرد مؤقت أو نهائي أ تقررته مديرية المؤسسة بشأن كل مندوب من المستخدمين رسميا أو نائب الأجراء يجب عرضه فورا على نظر العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يبدي رأيه معللا بالأسباب. وبالرجوع لمدونة الشغل فتجاوزت الجدل الذي أثارته المادة 12 السالفة الذكر حول مدى اعتبار رأي مفتش الشغل إلزاميا أو إختياريا، حيث نصت عليه المادة 457 من مدونة الشغل: "يجب أن يكون كل إجراء تآديبي، يعترم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا أو ثانيا، موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل.. إلزامية الموافقة الصريحة لمفتش الشغل على مقرر الفصل مما يفيد بمفهوم المخالفة أن أي تجاوز لهذه الموافقة سيجعل الفصل غير مبرر، ويفتح الباب أمام المحكمة لتقدير وجود عناصر التعسف في إنهاء عقد الشغل.

الحقيقة أن المادة 457 من مدونة الشغل²⁴ تتضمن إجراءات شكلية إضافية للإجراءات العادية المسطرة في الفصل 62 والمقررة للإجراء العاديين تتجلى في:

*نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى.

*نقل المندوب أو نائبه من شغل إلى آخر.

*التوقيف عن العمل.

*الفصل عن الشغل.

وهكذا، هل يقصد بالترخيص الموافقة الكتابية من طرف العون المكلف بالتفتيش أم فقط مجرد الإخبار؟

إن الترخيص الذي أتى به الفصل 457 من المدونة يقصد به الموافقة الكتابية ذلك أن عدم قيام المشغل بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة أعلاه وبعدم حصوله على مقرر كتابي معلل من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق مندوب الإجراء أصلي أو نائب يجعل المحكمة في غنى عن البحث في الخطأ المنسوب للأجير (مندوب الإجراء) من عدمه.

وهكذا يمكن القول إن صفة الأجير كمندوب تمنحه حصانة قانونية تتمثل في عدم إمكانية فصله من عمله إلا بعد موافقة المكلف بالتفتيش لكن بالمقابل نجد أن الفصل 459 من المدونة تضمن مقتضيات جديدة إذ اكتفى بالتنصيص على إلزام المشغل بإشعار العون المكلف بالتفتيش بالعقوبة المزمع اتخاذها في حالة اقتراف مندوب الإجراء خطأ جسيم وعلى العون المذكور أن يقرر معللا قراره بالموافقة أو الرفض خلال أجل ثمانية أيام حتى تاريخ الإشعار.

²⁴. منح القانون للنقابة الأكثر تمثيلا و التي حصلت على عدد أكبر من الأصوات في الانتخابات المهنية داخل المقابلة أو المؤسسة الحق في تعيين ممثلين نقابيين لها من بين أعضاء المكتب النقابي.

وتنحصر مهمة الممثل النقابي حسب المادة 471 من مدونة الشغل فيما يلي: "...تقديم الملف المطلي للمشغل أو من ينوب عنه و الدفاع عن المطالب الجماعية و إجراء المفاوضات حولها و المساهمة في إبرام الإتفاقية الجماعية..".

ونجد أن محكمة النقض قضى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر إذ جاء في إحدى حيثياته أن عدم احترام المسطرة الإلزامية المنصوص عليها في المادة 457 و459 يغني المحكمة عن البحث والتثبت من الخطأ المنسوب للمطلوب (الأجير) وهو ما طبقه القرار المشار إليه (أعلاه) مما يجعله بما انتهى إليه سليماً²⁵.

2- مفتش الشغل

يعبر مفتش الشغل موظف تابع للوزارة المكلفة بالتشغيل دوره داخل المقابلة يتجلى في مراقبة القواعد القانونية عن طريق توجيه تنبيه كتابي في شكل إشعار مكتوب يبين فيه المخالفة المسجلة ويجب أن يكون الإشعار مؤرخاً وموقعاً عليه من قبل العون ومتضمناً أجلاً لتنفيذ محتوى التنبيه²⁶، وخاصة المنظمة لفصل الأجير الذي ارتكب أحد الأخطاء الموجبة لذلك وينظر في مدى موضوعية الأسباب وتناسبها لكن التساؤل الذي يثار هنا في حالة اتخاذ المشغل عقوبة تأديبية في حق أجير ما تحت غطاء أسباب غير موضوعية، هل يقوم مفتش الشغل بالطعن في ذلك القرار أم يقتصر دوره على تقريب وجهات النظر بين المشغل والأجير المتخذ في حقه القرار؟

الواقع أن دور مفتش الشغل هو القيام بالتوفيق بين المشغل والأجير فقط وفي حالة فشل محاولة الصلح، فإنه يمهد الطريق للأجير قصد اللجوء إلى المحكمة حسب المادة 41 و532 من المدونة.

فحسب المادة 64 التي تقتضي توجيه نسخة من مقرر الفصل أو الاستقالة إلى العون المكلف بالتفتيش حماية الأجير من تعسف المشغل في إنهاء عقود الفصل غير المحددة المدة.

²⁵ قرار محكمة النقض عدد 194، بتاريخ 2012/2/2، في الملف الاجتماعي عدد: 2010/1/5/1012، أورده ذ/فيصل لعموم في مقال تحت عنوان

فصل الأجير من عمله بين السلطة التأديبية والرقابة القضائية، منشور بمجلة المعيار، عدد 2009/42، صفحة 40.

²⁶ مرسوم رقم 2.08.702 صادر بتاريخ 21 ماي 2009، متعلق بتحديد شكلية توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل.

للمزيد من الإيضاح بشأنه أنظر: مجلة القضاء والقانون، العدد 2010/157، صفحة 215 وما بعدها.

و مهما كان دور مفتش الشغل، فإن المشرع استلزم إشعاره حتى يقوم بواجبه داخل المعادلة الثلاثية التي تقتضي حماية الأجير من سلطة المشغل وحماية المصلحة الاقتصادية للأجير وللمقاولة تحت رقابة قضائنا الأجراء

3- طبيب الشغل

يعد طبيب الشغل مؤسسة قانونية هدفها حماية الإجراء من مخاطر الأمراض المهنية، ومن خلال المادة 313 من مدونة الشغل فإنه يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يفرضه المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذها في حق طبيب الشغل موضوع قرار يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل بعد أخذ رأي الطبيب مفتش. وهذا يمكننا أن نطرح تساؤلا جوهريا عن عدم تقرير المشرع لأي جزاء زجري في حالة مخالفة هذه المقتضيات المذكورة مما يضعف الحماية المقررة لهم قانونا. كذلك فإن المشرع ساوي بين جميع العقوبات التي يمكن أن يتخذها المشغل في حق طبيب الشغل.

4- الأجيحة الحامل

إن الملاحظ أن الاتفاقيات الدولية قررت حماية الأجيحة الحامل²⁷ والمشرع المغربي بدوره يمنع إنهاء عقد شغل الأجيحة سواء خلال فترة الحمل أو بعد الوضع بأربعة أسابيع شريطة الإدلاء بشهادة طبية تثبت ذلك، لكن في المقابل لم يحطها بضمانات كافية مثلما عمل بالنسبة لممثل الإجراء وطبيب الشغل.

²⁷. طبقا لمقتضيات المادة 159 من مدونة الشغل فإنه لا يمكن إنهاء عقد شغل الأجيحة التي ثبت حملها بشهادة طبية سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا، كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغلها أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس تثبتها بشهادة طبية لكن في حالة ارتكابها خطأ جسيما فإنه يمكنه إنهاء عقد شغلها شريطة عدم تبليغها بقرار الإعفاء أثناء فترة توقف عقد الشغل وهي الفترة المحددة في سبعة أسابيع قبل الوضع وسبعة أسابيع بعد الوضع 45. ومن حقها ألا تستأنف العمل بعد انتهاء 14 أسبوعا لأجل تربية أولادها شريطة أن تشعر المشغل بذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الأمومة وفي هذه الحالة فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما..

المطلب الثاني : رقابة المحاكم الوطنية بشأن السلطة التأديبية للمشغل
لاشك أن الإجراءات الشكلية السابقة التي رأيناها والمطلوبة من أجل اتخاذ العقوبات
التأديبية، تحتاج إلى تكملتها بقواعد موضوعية تعقب اتخاذ المقرر التأديبي في حق الأجير،
فمن حق هذا الأخير طلب الحماية القضائية والطعن في القرارات الصادرة عن مشغله في إطار
سلطته التأديبية والمطالبة بإلغاء العقوبة غير المشروعة والرجوع الى العمل أو المطالبة
بالتعويض.
لذلك يأتي دور القضاء من أجل تحديد مفهوم وطبيعة الخطأ التأديبي وتحديد الملزم
بإثبات ارتكابه، ليظهر لنا مدى سلطته في تحديد ملائمة العقوبة للخطأ (الفقرة الأولى) كما
أن أعمال سلطة القضاء الرقابية هذه ترتب أثارا تختلف بحسب ثبوت أو عدم ثبوت الخطأ
المرتكب في جانب الأجير(الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى : الرقابة القضائية على ملائمة العقوبة للخطأ

ستقوم أولا بتحديد الخطأ التأديبي، ثم ننتقل للحديث عن دور القضاء في تحديد ملائمة
العقوبة الخطأ في نقطة ثانية.

أولا : تحديد الخطأ التأديبي

بداية لقد ذهب المشرع المغربي الى أن مجموعة من الأسباب لا يمكن اعتبارها مخالفات
تكون مصدر عقوبة تأديبية، وقد تناولتها المادة 36 من مدونة الشغل لكونها من الحقوق
الأساسية للأجير، كما أنه من المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية للشغل والمعتبرة
في النظام العام الاجتماعي، كالانتماء النقابي أو ممارسة مهمة مندوبي الأجراء، أو ما يتعلق
بالعرق أو الحالة الزوجية أو الأصل الوطني، ورغم ذلك فالمشرع المغربي لم يعرف الخطأ
التأديبي، الأمر الذي يبقى معه القضاء من وجود الخطأ وصحته ونسبته للأجير.

وعلى العموم تتدخل السلطة التأديبية للمشغل عند الإخلال بالمقتضيات القانونية أو
بمقتضيات الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي للمؤسسة، وقد اعتبر أحد الفقه أن هذا
الإخلال المتمثل في الخطأ الخفيف أو الخطأ الجسيم أو الخطأ الفادح قد يكون من الصعب

تحديد كل صنف منه بصفة دقيقة مادام المشرع قد نص على الأخطاء الجسيمة على سبيل المثال ولم يميز بينها وبين الفادحة ولم يعط أمثلة على الأخطاء الخفيفة .

ولهذا فإن تقدير الأخطاء التي يؤاخذ بها الأجير وآثارها، يمكن للقاضي أن يستنتجها من المميزات التي تتسم بها العلاقات الشغلية، وأن يفرز تبعاً لذلك العناصر التي تبرز الخطأ والتي تتم مراقبتها من طرف محكمة النقض²⁸ .

ويمكن القول إن الخطأ المقصود هنا سواء كان ناتجاً عن الإهمال أو التقصير أو عدم الاحتياط، أو عدم التقيد بالمقتضيات القانونية أو بمقتضيات النظام الداخلي أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو نتيجة المفهوم المخالف للخطأ الجسيم ولا علاقة له بمفهوم بقواعد المسؤولية.

ومن المظاهر الحمائية للأجير في هذا الإطار أن المشرع المغربي جعل عبء إثبات الخطأ التأديبي الذي يرتكبه الأجير يقع على عاتق المشغل وذلك بموجب المادة 63 من مدونة الشغل ، وهو ما حدا بأحد الفقه إلى القول إن القضاء المغربي في بعض أحكامه خول للمشغل إثبات الخطأ التأديبي بجميع وسائل الإثبات .

وإذا كانت محكمة النقض المغربية²⁹ أنها قضت في قرار لها أنه: " ... وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة، ذلك أن الأخطاء غير محددة في القانون الذي لا يمنع أن يكون السبب الموجه إلى غير موظفي الإدارة والتسيير خطأ جسيماً كذلك، لأن كل مخالفة للضباط وكل خطأ يرتكبه الأجير يعرضه للتأديب "، فإنها من من جهة أخرى حددت من سلطة المشغل التأديبية وأكدت

²⁸ . قرار منشور بمجلة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، العدد 2 مطبوعة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2012 صفحة 260.

²⁹ . جاء في قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض رقم 22، بتاريخ 14/1/1997 في الملف الاجتماعي عدد 1003/4/1995 أنه: " ... وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة، ذلك أن الأخطاء غير محددة في القانون الذي لا يمنع أن يكون السبب الموجه إلى غير موظفي الإدارة والتسيير خطأ جسيماً كذلك، لأن كل مخالفة للضباط، وكل خطأ يرتكبه الأجير يعرضه للتأديب ...".

ومن ذلك أيضاً ما جاء في قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض رقم 196 بتاريخ 13/4/1992، في الملف الاجتماعي، عدد 89/1003 أنه: " ... ومن تم يكون قضاة الموضوع مقيدين بما ورد في رسالة الفصل من اخطاء منسوبة إلى الأجير، أما غيرها، فمادام لم يوجد بها انذار فلا يمكن اعتبارها ومناقشتها "مجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 46 / 1992 الصفحة 198.

على أن محاكم الموضوع غير ملزمة بالوصف الذي يعطيه المشغل للخطأ المنسوب للأجير بحيث يكون من اختصاصها إعادة تكييف طبيعة هذا الخطأ، وأكدت على أن مقرر العقوبة التأديبية خاصة مقرر الفصل - هو مناط ومنطلق محكمة الموضوع في مناقشة الخطأ واعتباره وتحديد درجته وقد قضت في قرار لها أنه: "... ومن تم يكون قضاء الموضوع مقيداً بما ورد في رسالة الفصل من اخطاء منسوبة إلى الأجير، أما غيرها، فمادام لم يوجد بها انذار فلا يمكن اعتبارها ومناقشتها"³⁰.

ويمكن القول إن تقدير درجة الخطأ المنسوب للأجير، متى يعتبر من الأخطاء الجسيمة أو من غير الجسيمة، مسألة موضوع يستقل بها قضاء الموضوع بتقديرها ولا رقابة للمجلس الأعلى عليه إلا من حيث التعليل.

ثانياً: ملائمة العقوبة الخطأ

إن سلطة المشغل التأديبية ليست سلطة مطلقة، بل هي خاضعة لرقابة القضاء الفعلية لمدى مشروعية الجزاء من جهة، ومدى تناسبه مع جسامته المخالفة من جهة أخرى، وقد كانت لديه مواقف جد متقدمة شملت النظر في ملائمة العقوبة للخطأ، لتتجاوزه إلى الحكم بإلغاء العقوبة المتخذة لتصل إلى إمكانية الحكم بإلغاء عقوبة المشغل واقتراح عقوبة تأديبية تكون مناسبة للخطأ المرتكب.

وقد جاء في قرار محكمة الإستئناف بأكادير: "... إن قرار توقيف العامل لمدة ستة عشر يوماً نتيجة عدم امتثاله لقرار الفصل بعد إعلامه يعتبر توقيفاً غير قانوني مادام القرار الأصلي ليس كذلك بدوره مما يتعين معه الحكم بإبطاله".

³⁰. أوردهما:

. محمد بقيقير ، مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات قضائية، سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2011، صفحة 49.

. محمد بقيقير، مدونة الشغل والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2011. الصفحة 137.

وقد جاء في حكم المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه: "وحيث مادامت المدعية قد حصلت على الإذن بالتغيب لزيارة الطبيب، ويتجلى ذلك من خلال الاطلاع على بطاقة العمل التي سجلت عليها مدة التغيب... الأمر الذي يتعين معه التصريح بأن الأجراء التأديبي الصادر في حقها وهي عقوبة التوقيف عن العمل لمدة ثمانية أيام لا يركز على أي أساس، ويتعين التصريح بإلغائه".

وهكذا نجد حكما محكمة الدار البيضاء الابتدائية³¹ التي قضت بأنه: "مادام سحب صور شمسية بواسطة آلة التصوير لا يشكل خطأ جسيما بل هو يسير من الممكن المعاقبة عليه بإنذارات كتابية أو بنقل الأجير إلى مصلحة أخرى".

وقد توسعت محكمة النقض في أعمال سلطة محاكم الموضوع القضائية وحصرت تدخل قضاء الموضوع في النظر في مدى وجود الخطأ التأديبي ونسبته للأجير، تاركة للمشغل وحده سلطة تقدير العقوبة المناسبة، وقد قضت في هذا الإطار "قضاة الموضوع لا يمكنهم ان يراقبوا سوى الخطأ المنسوب للأجير، والمبرر للجزاء التأديبي، وبدون أن يكون بإمكانهم تقليصه أو إلغاؤه"³².

الفقرة الثانية: آثار الرقابة القضائية للسلطة التأديبية للمشغل

بعد أن قررنا أن المشرع اخضع السلطة التأديبية للمشغل لرقابة قضائية، نتساءل في هذه الفقرة عن آثار هذه الرقابة.

أولا: حالة ثبوت الخطأ الجسيم

إن حقوق الأجير تستمد أساسا من العقد الذي يربطه مع المشغل وبالتالي فإن آثاره تسري إلى غاية آخر يوم مارس فيه الشغل وبالتالي يستحق الأجير عن مدة العمل ولا يمكن للمشغل أن يتحلل منه بدعوى أنه ارتكب أي خطأ تأديبي.

³¹. حكم رقم 23، صدر بتاريخ 10/01/1985، أورده عز سعيد، مرجع سابق صفحة 95

³². عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية، ج الأول، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أولى، ص 436.

ويستحق أيضا تعويضا عن مدة أيام العمل وكذا علاوة الأقدمية عن أيام العمل المتصلة التي جاءت بها المادة 350 من المدونة، كما يستفيد من العطلة السنوية طبقا للمادة 25 أيا كانت أسباب الفصل عن الشغل سواء كان عقد الشغل محدد المدة أم غير ذلك داخل أجل ثمانية أيام وسندنا في ذلك المادة 72 من المدونة التي جاءت بصيغة الوجوب.

ويمكن القول إن الإشكال الذي يطرح نفسه هنا، هل شهادة الشغل تمنح للأجير تلقائيا أم لابد من طلبها فبالرجوع إلى المادة 72 التي تقضي بأن يسلم المشغل للأجير شهادة الشغل نرى انه بدون طلبها تعد من مستلزمات الفصل عن العمل وفي نفس السياق نجد أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت في حكم لها: "أن المشغل يجب أن يضع رهن إشارة الأجير شهادة الشغل تحت طائلة تعويضه في حالة الامتناع"³³.

بعد فصل الأجير عن عمله يلتزم هذا الأخير بمجموعة من الالتزامات أساسية وهي كالتالي:

1. الالتزام بعدم المنافسة

الواقع أن الأجير الذي يستمر في عمله مدة من الزمن داخل مقابلة ما يكتسب مهارات مهنية وبالتالي فصله من عمله يدفعه للبحث عن شغل آخر وهو ما حدا بالمشرع في إطار القواعد العامة بإلزامه بعدم منافسة المشغل الأول ولتفادي الوقوع في مثل هذه الحالات نجد المشغلين في عقود الشغل التي يبرمونها مع الأجراء يدرجون أحد البنود شرط عدم المنافسة سواء أثناء سريان العقد أو بعد انتهائه وبالتالي نكون هنا في إطار المسؤولية العقدية ويتحمل الأجير المخالف لبند عدم المنافسة مسؤوليته.

2 - الالتزام بإرجاع السكن الوظيفي

إلى جانب الأجير يمكن منح أحد الأجراء سكن بالقرب من عمله لخصوصية الشغل الذي يقوم به لكن بعد إنهاء عقد العمل عن طريق الفصل وبالتالي لابد للأجير أن يرجع العقار

³³. أورده، محمد سعيد جردني، الطرد التعسفي للأجير في ظل مدونة الشغل والقضاء المغربي، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة 2007/2، صفحة

الذي كان يستفيد منه داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ إنهاء العقد وإلا عد متحوزا له بدون وجه حق ويحق المشغل أن يلجأ للقضاء لاستصدار حكم بطرد محتلا بدون سند مع المطالبة بالتعويض إن أمكن ذلك وفق المادة 77 من المدونة.

ثانيا: حالة الحكم بعدم ثبوت الخطأ الجسيم

قد يتعرض الأجير للفصل تآديبي عن العمل نتيجة لتعسف المشغل في إطار سلطته التأديبية والتي اعتبرها المشرع غير مطلقة وبالتالي يحق له أن يلجأ إلى القضاء قصد الحكم له بالتعويض المستحق أو إرجاعه لعمله.

1- الحكم بالإرجاع للعمل

لقد جاءت المادة 41 من المدونة بمقتضى جديد مفاده أن الأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي من اجل الرجوع إلى الشغل أو الحصول على التعويض يحدد مبلغه على أساس اجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهر.

وهكذا فالأجير يحق له رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بعد استنفاد الطريقة الإدارية بمقال مكتوب طبقا لمقتضيات الفصل 31 من ق.م.م ، موضوعه الحكم بالإرجاع أو التعويض أوهما معا باستعمال عبارة المطالبة أساسا الحكم بالإرجاع إلى العمل واحتياطيا الحكم بتعويض مناسب لجبر الضرر الذي تعرض له من جراء فصله عن عمله بدون وجه حق.

الإشكال الذي يثار هنا هل للمحكمة أن تحكم بالإرجاع للعمل من تلقاء نفسها أم لابد من المطالبة بذلك من طرف الأجير المدعي تقيدا بالفصل 3 من ق م ق م التي تنص على أن القضاء لا يبت إلا في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يفسر تلقائيا موضوع أو سبب الطلب.

هذا يدفعنا للحديث عن مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالسلطة التأديبية للمشغل متعلقة بالنظام العام أم غير ذلك فمن خلال قرار محكمة النقض³⁴ الذي قضى فيه: " صدور حكم قضى على المشغل بإرجاع الأجير الى مقر عمله وامتناع الأول عن تنفيذه رغم سلوك هذا الأخير لمسطرة التنفيذ الشيء الذي اضطر معه الأجير الى رفع دعوى رامية إلى أداء التعويض عن الفصل التعسفي يكون الإطار الذي تم فيه رفع الدعوى هو إطار التعويض عن الفصل لا التنظروالبحث في أسباب وظروف".

يتضح أن من له مصلحة أن يثريه وبالتالي لا يتعلق بالنظام العام حيث يمكن للمحكمة الاستناد إليها من تلقاء نفسها ولا يمكن تكييف القواعد المنضمة للسلطة التأديبية للمشغل إخلالات شكلية ومسطرية طبقا للفصل 49 من ق م م مادام أن البون واضح بين المسطرتين من حيث الأساس القانوني وكذا الطبيعة (قاعدة موضوعية مع قاعدة مسطرية).

2. الحصول على التعويضات

يطرح التساؤل التالي: ماهي التعويضات التي تمكن للمحكمة أن تقضي بها للأجير في حالة فصله بدون مبرر يذكر؟

من بين التعويضات المقررة من خلال مقتضيات مدونة الشغل نجد التعويض عن أجل الإخطار وكذا التعويض عن الفصل وعن الضرر.

فبالنسبة للأول يجد أساسه في الفصل 43 اد يجب ألا يقل عن ثمانية أيام أما الثاني فقد تولت الفصول من 52 الى 60 تحديد شروطه وكيفية حسابه أما التعويض عن الضرر فإن المادة 41 حددت الأسس التي يمكن أن يخضع لها تقديره.

³⁴. قرار محكمة النقض، عدد 586، بتاريخ 11 أبريل 2013، في الملف الاجتماعي 864/5/1/2011، منشور بمجلة المحامي عدد 2020/75،

خاتمة

لقد حاولت هذه الدراسة تبيان وإبراز مظاهر تدخل القضاء لمراقبة السلطة التأديبية المشغل. غير أن المقتضيات التشريعية في حد ذاتها تطرح عدة إشكالات أهمها، أن العقوبات التأديبية لا تقتصر على الأخطاء الجسيمة بل على كل خطأ يرتكبه الأجير ولو كان مخالفة خفيفة، مما يسهل من وصول المشغل لعقوبة الفصل التأديبي. وأن مسطرة الاستماع للأجير لم تحط بضمانات قانونية صارمة خاصة ما يتعلق بطريقة التبليغ، ناهيك عن مسطرة الصلح التي تبقى بدون فائدة مادام لم يحدد المشرع الجزاء المترتب عن عدم احترامها رغم أهميتها البالغة.

وإذا أضفنا إلى ذلك التضارب الحاصل بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض حول صلاحية القضاء الاجتماعي لمراقبة وتعديل أو إلغاء العقوبة التأديبية إضافة إلى التضارب حول صلاحيته لتحديد الوصف الحقيقي والمناسب للخطأ المرتكب من طرف الأجير وبذلك نصل إلى استنتاج عام مفاده أن المحاكم الوطنية لم تكفل للأجير الحماية اللازمة والمنتظرة من التجاوزات التي قد تطال السلطة التأديبية للمشغل.